

वर्तमान जीवन शैली में स्वस्थ एवं संतुलित आहार के स्थान पर आधुनिक व प्रसंस्कृत भोजन का बढ़ता उपयोग व परिणाम “स्वस्थ जीवन का आधार पौष्टिक आहार”

In the Present Lifestyle, Increasing Use of Modern and Processed Food Instead of Healthy and Balanced Diet and its Consequences “Nutritious Diet is the Basis of a Healthy Life”

Paper Id : 18496 Submission Date : 03/02/2024 Acceptance Date : 19/02/2024 Publication Date : 24/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11221295

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

परमजीत कौर

असिस्टेंट प्रोफेसर
गृह विज्ञान विभाग
संघटक राजकीय महाविद्यालय
हसनपुर अमरोहा, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

स्वास्थ्य हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ महत्व रखने वाला आयाम है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारी सम्पूर्ण जीवन शैली को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का संबंध मात्र निरोगी काया होना नहीं बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में सम्मिलित होता है। जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। यह संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। स्वस्थ शरीर से हमारे भीतर सदगुणों का विकास होता है। हमारे शरीर के समुचित कार्य के लिये संतुलित आहार, फूड एवं न्यूट्रीशन खाने की आवश्यकता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जावान रखता है, शारीरिक और मानसिक स्तर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। यह शारीरिक वजन उठाने की क्षमता से लेकर, शिक्षा में ध्यान केन्द्रित करने व स्मृति को मजबूत बनाने तक मुख्य तत्व है। भोजन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, ऊतकों की मरम्मत कर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बनाये रखने में सहायक होता है।

भोजन के मुख्य घटक, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। एंटोनी लेवोजर (1770-1794) को पोषण का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेटस ने पहली बार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में नैदानिक पोषण के विज्ञान और दर्शन को मान्यता दी थी। पोषण (न्यूट्रीशन) शरीर के बढ़ने, विकसित होने और जीवन के रख रखाव के लिए आवश्यक तत्वों का सेवन, अवशोषण और उपयोग करने की प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान जीवनशैली में आधुनिक आहार जैसे- फास्ट फूड, जंक फूड एवं प्रसंस्कृत भोजन का उपयोग दिनों-दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस कारण शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक बीमारियां मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रहीं हैं। फास्ट फूड आदि से वजन संबंधी रोग, मधुमेह, उक्त-रक्तचाप, अवसाद, डायबिटीज़ आदि

बीमारी बढ़ रही हैं। अतः आज हम सभी को आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की। इसके लिये फूड एंड न्यूट्रीशन अभियान सरकार द्वारा स्कूलों व कॉलेजों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। कई प्राइवेट संस्थान में इसकी पूर्ण कक्षाएँ चल रही हैं। अतः एक स्वस्थ समाज की नींव तभी रखी जा सकती है, जब हम सभी एक साथ कुपोषण के विरुद्ध कठोर कदम उठाएँ और भोजन शिक्षा-शास्त्र को अपने दैनिक आहार शैली से जोड़ें।

“एक स्वस्थ परिवार, सुन्दर समाज का आधार”

सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद

Health is the most important aspect of our life. It is the balance of our physical, mental and social fibers which affects our entire lifestyle. Health is not just about having a healthy body but it includes all aspects of life. Which make our life happy and successful. Only on its strength can we achieve the highest level of social life. It is also a primary school of culture and life values. A healthy body develops virtues within us. For proper functioning of our body, we need to eat balanced diet, food and nutrition. It keeps our body energetic, provides the ability to work at the physical and mental level. It is a key element in everything from the ability to lift physical weight, to concentration in studies and to strengthening the memory. Food helps in maintaining our immune system by repairing damaged cells and tissues.

The main components of food are carbon, nitrogen, hydrogen and oxygen. Antoine Lavoisier (1770-1794) is considered the father of nutrition. Hippocrates first recognized the science and philosophy of clinical nutrition in the 4th century BC. Nutrition is the process of intake, absorption and utilization of elements necessary for the growth, development and maintenance of life of the body. But in the present lifestyle, the use of modern food like fast food, junk food and processed food is increasing day by day, due to which physical, mental and emotional diseases are affecting human life. Diseases related to weight, diabetes, high blood pressure, depression, diabetes etc. are increasing due to fast food etc. Therefore, today we all need to be aware of our health. For this, food and nutrition campaigns are being run by the government through schools and colleges. Its full classes are running in many private institutions. Therefore, the foundation of a healthy society can be laid only when we all together take strict steps against malnutrition and connect food pedagogy with our daily diet.

“A healthy family is the foundation of a beautiful society.”

मुख्य शब्द

आहार शिक्षा, पोषण, मानव-शास्त्र, प्रसंस्कृत भोजन, फास्टफूड, जंक फूड, फूड एवं न्यूट्रीशन, निरोगी काया, व्यायाम, अन्नदन्ति भूतानी, स्वस्थ समाज, पारिवारिक हेल्थ, संतुलित-आहार, जागरूकता व अभियान, को-करिकुलर विषय, पौष्टिक-गुणवत्ता, वर्तमान जीवन शैली।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Diet Education, Nutrition, Anthropology, Processed Food, Fast Food, Junk Food, Food and Nutrition, Healthy Body, Exercise, Annadanti Bhutani, Healthy Society, Family Health, Balanced Diet, Awareness and Campaign, Co-curricular Subjects, Nutritious- Quality, Current Lifestyle.

प्रस्तावना

निरोगी काया को सर्वोच्च सुख की संज्ञा दी गयी है क्योंकि जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह जीवन की किसी भी क्रिया को पूर्ण नहीं कर सकेगा। स्वास्थ्य सभी के लिए बुनियादी आवश्यकता है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, भोजन, अतः स्वास्थ्य का प्रथम संबंध हमारी आहार शैली से जुड़ा होता है। निरोगी काया पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानव को स्वस्थ संतुलित भोजन पर ध्यान देना। हर तरह का भोजन व उससे प्राप्त होने वाला पोषण कुछ निजि योग्यता से परिपूर्ण होता है। भोजन अथवा आहार हमारे द्वारा ग्रहण किया गया कोई भी पदार्थ अथवा पेय है जिससे शरीर की ऊर्जा, वृद्धि एवं कमजोर अंग की आवश्यकता पूर्ति होती है।

अध्ययन का

उद्देश्य

भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में भी भोजन की आवश्यकता पर विवरण दिया है आहार कैसा हो? किस मात्रा में हो? किस प्रकार का हो? श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भोजन की उत्पत्ति तथा मनुष्य शरीर की रचना का विवरण आहार पर आधारित उल्लेखित किया गया है। “अन्नाभवत्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः” अर्थात् मनुष्य खाद्य पदार्थ से ही बना है। यह सत्य है आपके शरीर में जो कुछ भी है वह भोजन से बना है। माँ के गर्भ की एक कोशिका, जिससे हमारा निर्माण हुआ, से लेकर आज तक हमारा शरीर हमारे द्वारा लिये गये भोजन से ही बना

है। निर्माण की यह प्रक्रिया जीवन पर्यन्त चलती रहती है। जिस प्रकार वनस्पति पेड़-पौधों को पानी से पोषण मिलता है अर्थात् उचित पानी व धूप न मिलने से वह मुरझा के मूर्छित तथा नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार मानव शरीर को संतुलित व उचित आहार न मिलने से वह अनेक बिमारियों के सम्पर्क में आ जाता है, क्षीण होने लगता है और रोग ग्रसित हो जाता है। हमारा मस्तिष्क, मांसपेशियां, रक्त और हड्डियां सब हमारे द्वारा लिये गये भोजन से बनी है। भोजन मानव को ऊर्जा और काम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है इसी से हमें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। सही भोजन सही मात्रा संतुलित मात्रा में मिलने पर हमें अच्छे स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व का आनन्द मिलता है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है, 'शरीर की दशा'। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ, रोगमुक्त काया ही नहीं वरन् आंतरिक शक्तियों का भी निर्माण होना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे प्रो० अंजू सिंह व डा० गौरी गोयल की 'भोजन पोषण एवं स्वच्छता', डा० शैलजा लिखित 'मूलभूत पोषण एवं शरीर रचना विज्ञान', डा० श्री नन्दन बंसल की 'आहार एवं पोषण' तथा डा० सरिता कुमावत की 'आहार एवं पोषण विज्ञान' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

परिवार में स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं महत्व: परिवार वह स्थान, समाज अथवा संस्था है जहां बालक जन्म लेता है बच्चे क